

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

EDUCACIÓN SEXUAL Y POLITICAS PÚBLICAS EN VENEZUELA

Antonia Zenaida Matthews

Universidad Territorial Deltaica Francisco
Tamayo Estado Delta Amacuro. Venezuela
azmatthews@hotmail.com

Recepción: 04- 05-2019 y Aprobación: 22- 06 -2019

Resumen

En las diferentes etapas de la vida de las personas y en especial en la juventud, la educación sexual forma parte integral en toda su diversidad, encaminada a establecer las bases del aprendizaje a lo largo de la vida; en esta perspectiva, el propósito del presente ensayo es compartir una reflexión relacionada con la con la posibilidad de promover una educación sexual, en el marco de las políticas públicas, para promover la identificación e integración sexual del estudiante dentro de su cultura y sociedad, al crear y/ o asumir valores y actitudes que le permitan realizarse y vivir una sexualidad sana y responsable en el estudiante universitario.

Palabras claves: Educación sexual; políticas públicas; estudiantes

Abstract

In the different stages of people's lives and especially in youth, sex education is an integral part of all its diversity, aimed at establishing the foundations of learning throughout life; In this perspective, the purpose of this essay is to share a reflection related to the possibility of promoting sexual education, within the framework of public policies, to promote the identification and sexual integration of the student within their culture and society, by create and / or assume values and attitudes that allow them to perform and live a healthy and responsible sexuality in the university student.

Key words: Sex education; public policies; students

Introducción

La educación sexual se considera parte de la formación general de una persona, es inminente y necesaria, incorporar los conocimientos biopsico sociales de la sexualidad del ser humano en todas las etapas de la vida. Dentro de esta perspectiva, el educador tiene libertad para aplicar la metodología más adecuada de manera que el alumno pueda alcanzar los objetivos mínimos dentro de sus capacidades en cuanto al aprendizaje de este tema. Actualmente en la sociedad venezolana, la educación sexual, ha constituido una excelente alocución que se ha ido convirtiendo en una práctica

socialmente aceptada.

En la reforma educativa de la década de los 70's se promulgó la ordenanza de temas sobre la sexualidad en la planificación de los programas de estudio de la educación básica y en los libros de texto de enseñanza para la época. Un estudio efectuado por personas expertas arroja que una educación sexual se considera completa y oportuna cuando comienza a temprana edad, y esta se debe completar durante y después de la pubertad (Petrella Sánchez, 2008).

Las instituciones de educación deben contribuir a fortalecer las capacidades y aptitudes para la vida sexual, brindando la posibilidad de elegir patrones de comportamiento que se correspondan con la forma particular de expresar su sexualidad. Existe la posibilidad que al impartir excesiva educación sexual se conduzca a los jóvenes a ser sexualmente activos de forma precoz, si el tema es centrado en la abstinencia. Por lo tanto, los planes deben ser delineados priorizando mensajes sobre las prácticas sexuales seguras, lo cual ayuda a retrasar el inicio de las actividades sexuales y aumenta el conocimiento de las medidas preventivas en los jóvenes que ya son sexualmente activos y los motiva a elegir decisiones adecuadas sobre el comportamiento sexual. Estudios recientes de Petrella Sánchez (2008); Cunill Olivas (2009); Fuentes Luque (2011); Quintana Pantaleón (2013); Luces Mago, Tizón Bouza, Porto Esteiro y Fernández Minguez (2014), dan cuenta de tan importante tema.

Antecedentes Históricos de la Educación Sexual

En el antiguo Egipto, la percepción sobre la sexualidad era de manera igualitaria y permisiva. Eran libres de expresar su sexualidad, se esperaba que la mujer fuera totalmente entregada a la casa y los hijos. No gozaba de posición privilegiada en la familia, para esa época existían las prostitutas sagradas. En la religión judía consideraban las mujeres objetos sexuales y reprimían la sexualidad, de la misma forma regulaban la conducta sexual. La visión filosófica de Tomás de Aquino consideraba a la sexualidad humana como un designio divino y natural que otorgaban ser un equilibrio corporal por lo que consideraba que el sexo no era un acto de inmoralidad. Buena parte de este recorrido, en una perspectiva genealógica crítica, puede apreciarse en la obra de Michel Foucault: vol. 1. *La voluntad de saber* (2007); vol. 2. *El uso de los placeres* (2019); vol. 3. *Historia de la sexualidad y La inquietud de sí* (2010); vol. 4. *Las confesiones de la carne* (2019).

A partir del siglo XIX, comienza a estudiarse la sexualidad con mayor sosiego y a desarrollar "diferentes estudios orientados a explicar el comportamiento humano en el campo de la sexualidad. Estos esfuerzos pueden enmarcarse en dos corrientes de pensamiento: el esencialismo y el construccionismo social" (Preinfalk-Fernández, 2015, p.3). Profesionales médicos en sexología, desarrollan las primeras ideas esencialistas a partir del siglo XIX, considerando la sexualidad un hecho natural, inscrito en ser biológico y derivado del proceso reproductivo, expresan que esta *naturaleza instintiva de la sexualidad* que deriva naturalmente de las diferencias anatómicas de hombres y mujeres a partir de una *esencia masculina y una femenina*, y que consideran inmutables o inalterables, esta corriente posiciona la noción heterosexual y con fines

reproductivos como *natural o normal*, condicionando otras conductas o prácticas sexuales como *anormales*, generando o promoviendo así situaciones de discriminación hacia estas personas (Preinfalk-Fernández, 2015, p. 3).

La corriente de pensamientos denominada construccionismo social, realiza sus aportes al estudio de la sexualidad, apoyada en investigadores y/o autores del reciente siglo XX, quienes a partir del análisis de la práctica homosexual antes del siglo XIX, destacan y plantean el reconocimiento de las influencias de la cultura en la construcción de categorías sexuales fijas, heterosexuales, heterosexuales, bisexuales, refutando el instinto natural o esencial y correspondiendo la orientación sexual a un proceso de aprendizaje cultural, moldeado directamente a través de las relaciones y paradigmas sociales, permitiendo diferentes visiones de la sexualidad y de las conductas sexuales aceptables.

En la segunda mitad de este siglo aparecen varios negocios enfocados a dar diversos espectáculos que eran mal vistos por la sociedad y ostentaban varias paradojas morales. En las comunidades trogloditas la vida era nómada debido a la casa y la búsqueda de alimentos, la sexualidad pasa a ocupar en ellos un lugar significativo, que les permitió establecerse en una demarcación fija por varios estadios de tiempo, lo que le permitió experimentar el placer de reproducirse, concomitantemente se dieron diferentes cambios de mentalidad social, que determino el rumbo hacia las actuales concepciones sobre la educación sexual.

Siglo XX

En esta época la educación sexual era condicionada e inexistente, no se discutía acerca de la necesidad de la misma, se consideraba un tabú dentro del sistema educativo, la misma se relacionaba con las infecciones de transmisión sexual, que estaban registrada en los servicios de salud y en las consultas de venereología existente para esa época. En algunos países luchaban con las leyes establecidas relacionadas con la ética y la moral sexual, la conducta sexual del ser humano y las actividades sexuales.

Entre las décadas de los 60's hasta los 80's se inicia la liberación sexual, la cual ha evolucionado conjuntamente con la mentalidad del ser humano, hasta llegar a considerarse como una cualidad, logrando influir en la sociedad hacia una postura favorable con respecto a la sexualidad; en este periodo se produjo la aparición de la sexología clínica con un grupo importante de sexo-terapeutas en el ámbito.

Esto, origino una mescolanza entre los educadores y terapeutas que se debatieron por los campos idearios de la conducta sexual del ser humano, de la misma forma, no existían políticas públicas de parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en cuanto a la realización de programas y actividades sobre la educación sexual. De igual manera, se inició el movimiento de igualdad de género y de esta forma comienzan a desvanecerse los tabúes sobre la sexualidad.

Siglo XXI

En Venezuela, también, se mantuvo como en otros países un importante movimiento de liberación femenina, situando a la mujer en un plano de igualdad de género. De esta forma,comenzaron a desvanecerse los tabúes existentes sobre la anatomía sexual. Aparece por primera vez la educación sexual como una medida innovadora y preventiva. Sin embargo, surgieron muchas polémicas y se pudo observar una decadencia por los sectores más poderosos del país, grupos religiosos, políticos y de ultraderecha, son quienes efectivamente se han encargado de ocluir y estancar la educación sexual a la población en general propiciando con ello la descompaginación social-sexual que actualmente prevalece, con un incremento de embarazos en adolescentes, y más personas con infección de trasmisión sexual, debido presuntamente a la falta de una adecuada y sobre todo oportuna educación sexual.

Al respecto, Ávila García, (s.f) afirma que:

El reto de dar una educación de la sexualidad, es establecer y llevar a la práctica una educación formal, considerando las diversas disciplinas que intervienen para dar una información objetiva y científica, dirigida a toda persona; sin distinción de sexo, género, condición física, intelectual o social.

La comprensión de la educación de la sexualidad intenta equipar a la gente con discapacidad del conocimiento, habilidades, actitudes y valores que necesitan para determinar y disfrutar de su sexualidad física y emocional, tanto en lo individual como en su relación con otros. Esta visión holística de la sexualidad, reconoce que la información sola no es suficiente. Las personas requieren adquirir habilidades esenciales para la vida para desarrollar actitudes positivas en relación a su sexualidad y la de otras personas. (párrs. 15,16)

En tal sentido, la educación sexual es imprescindible para que el individuo desarrolla un comportamiento sexual acorde con su identidad de género ya sea biológico o decisión propia y a su vez se mantenga una comunicación fluida. En la actualidad la juventud recibe información inusual y contradictoria sobre la educación sexual, durante las etapas de transición hasta la edad adulta, exponiéndolos al riesgo de sufrir consecuencias indeseables. En la mayoría de las unidades educativas, este tema objeto de estudio es impartida someramente por el docente, fijando roles de género a futuro en los niños y niñas, pretendiendo con esto transformar a los centros educativos de una forma tangible, sin derecho a decidir a las personas sobre su sexualidad. Aunado a ello,el seguimiento que vive esta población por parte de la sociedad para mantener sus costumbres tradicionales, el cual conduce que su identidad sexual sea de acuerdo a su identidad biológica que es la norma establecida por la conducta heteronormativa.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación establece políticas públicas acerca de la educación sexual desde la educación básica, pero es fundamental que logre una educación integral, sexual y obligatoria que se haga extensivo a todos los centros educativos con el fin de proveer a los niños y jóvenes conocimientos basados en valores y actitudes, para establecer relaciones sexuales y sociales *basados en el respeto a los derechos humanos* y a la igualdad de género, y que estos puedan disfrutar de una

buena salud y bienestar a lo largo de su vida, y permitirse una vida segura, productiva y que la misma genere provecho a esta población estudiantil, para disminuir consecuencias a futuro.

Dentro de esta perspectiva, las escuelas poseen políticas de tolerancia y respeto en cuestiones de discriminación y estigmatización hacia la orientación sexual e identidad de género, pero no se cumple a cabalidad ya que el *bullying* se encuentra presente en estos espacios, y se presenta según Ruiz (2009), como; cualquiera agresión física, verbal o psicológica premeditada y recurrente destinada a atacar a determinadas personas por su orientación sexual. En tal sentido, en la escuela se entretajan diversas relaciones interpersonales de las personas que hacen vida en estas instituciones de hecho, una de las funciones del docente es lograr una convivencia en el alumnado.

Epistemología de la Educación Sexual

El docente aplica metodologías de enseñanza-aprendizaje, actas y en un lenguaje idóneo según los objetivos que se plantean, con la forma que exige institucionalmente el proceso del saber. Los programas y proyectos de educación sexual difunden el modelo pedagógico mediado por la relación empática que se da a través de la comunicación del docente-alumno en el proceso participativo del discurso. En esta relación pedagógica se presentan e intervienen las relaciones sociales como base en el desarrollo histórico y social.

En la institución educativa es donde se trasmite y se apropian saberes teóricos en torno a los temas relacionados con la sexualidad, Rodríguez, y otros autores (2013), señalan que “en la sexualidad se aprecian importantes cambios de conductas, actitudes, valores de los jóvenes y adolescente de distintos sexos” (p.162). En tal sentido, es lo pluridimensional que varía de una cultura a otra, estos conocimientos son esenciales en el ser humano en todas las etapas del desarrollo, información que no debe ser un aspecto parcelado, sino que se le debe dar realce y un significado a todos los actos que comparte con sus semejantes. Y el Programa de Educación para la Sexualidad, señala varias componentes de la sexualidad como: identidad de género, rol de género y orientación sexual

Modelos de Educación Sexual

Al título ilustrativo, se indica, los cuatro modelos de educación sexual propuesto por López (1990, 2005), en su obra: *Educación Sexual*, a saber:

1. Educación Sexual para evitar riesgos inherentes a la actividad sexual.
2. Educación Sexual con formación moral, cuyo fin es preparar para el matrimonio e instruir principios morales.
3. Educación Sexual para la revolución sexual y social está influido por el movimiento psicoanalítico y marxista que defiende que la revolución sexual es una condición necesaria e indispensable para la revolución social.

4. Educación Sexual profesionalizada, democrática o abierta Su objetivo es ofrecer información profesional, fomentar actitudes positivas hacia la sexualidad y sentido ético de las relaciones. Es por ello que los contenidos a trabajar están libres de prejuicios, tópicos y mitos, ofreciendo información lo más científica posible. (pp. 12-16)

Por último, desde esta perspectiva, y tomando en cuenta estos modelos como prácticas educativas se puede lograr identificar conductas de riesgo, reducir cambios de conductas en la práctica sexual y también de que estos riesgos puedan afectar a terceras personas.

Conclusiones

Se ha observado como la educación sexual ha ido evolucionando de una manera acelerada con el transcurrir del tiempo. Destacándose, que durante el siglo XIX se dio inicio el estudio de la sexualidad, con la finalidad de explicar de una manera clara y precisa lo que significa el comportamiento humano en relación al sexo, el cual es considerado como parte fundamental de la naturaleza del individuo.

En el siglo XX este tema fue muy controversial y polémico, ya que las leyes establecidas sobre conducta sexual eran debatidas en el ministerio de educación por varios entes, era conocido como un tabú del sistema educativo. En este periodo se produjo la aparición de la sexología clínica.

En la actualidad se da a conocer por primera vez la educación sexual en los programas y textos de la educación básica como una medida innovadora y preventiva. Sin embargo, ha existido deficiencia en la información sexual, la cual a conllevado a embarazos a temprana edad y a incrementos de infecciones de transmisión sexual en los grupos de adolescentes.

En las instituciones educativas la información es impartida de una forma muy ambigua exponiendo a jóvenes a situaciones de riesgos indeseables. Por lo tanto, la educación sexual, debe iniciarse a temprana edad con palabras simples de manera que se pueda comprender y satisfacer su curiosidad inmediata y ser más explícita durante la adolescencia.

***Nota:** Licenciada en Enfermería, Magister en salud Pública, Docente en Enfermería del UTD-Francisco Tamayol, Doctorante en ciencias de Educación UPEL/IUPM

Referencias

- Ávila García, Guadalupe. (s.f). *Educación de la sexualidad en niños, niñas y jóvenes con discapacidad*. Disponible en:
<http://www.medulardigital.com/?act=dnews&s=24&n=4701>
- Bausela, H. E. (2005). Diseño de un programa de prevención de embarazos no deseados centrado en el desarrollo de las habilidades sociales y de autoestima

- dirigido a estudiantes de educación obligatoria. *Revista de Psicodidáctica*, 103-120.
- Cata, M. (2004). *Programación Educativa*. Paris.
- Cunill Olivas, Mónica. (2009). *Comportamientos de riesgo en la adolescencia: paralelismos entre el uso del casco y el uso del preservativo*. Tesis doctoral. Girona: Universitat de Girona.
- Foucault, Michel. (2007). *Historia de la sexualidad. La voluntad de saber*. Volumen 1. España. Siglo XXI.
- Foucault, Michel. (2019). *Historia de la sexualidad. El uso de los placeres*. Volumen 2. España. Siglo XXI.
- Foucault, Michel. (2019). *Historia de la sexualidad. Las confesiones de la carne*. Volumen 3. España. Siglo XXI.
- Foucault, Michel. (2010). *Historia de la sexualidad. La inquietud de sí*. Volumen 3. España. Siglo XXI.
- Fuentes Luque, Luzmila. (2011) *Teoría sobre el riesgo en las prácticas sexuales de los y las adolescentes: una mirada desde la complejidad*. Tesis doctoral. Valencia: Universidad de Carabobo.
- García Rojas, Antonio. (2016). *Formación presencial y virtual: influencia en una propuesta de educación sexual para alumnado prioritario*. Memoria para optar al grado de doctor. Huelva. Universidad de Huelva.
- López. (1990-2005). *Programa Nacional de Educación para la sexualidad y Construcción de Ciudadanía*. Mexico: Paidós.
- Luces Lago, Ana María, Tizón Bouza, Eva, Porto Esteiro, Marta, & Fernández Mínguez, Carmen. (2014). *La importancia de enfermería en la educación sexual plural durante los primeros años de la adolescencia: rompiendo estereotipos*. *Ene*,8(2)<https://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2014000200006>
- Quintana Pantaleón, C. (2013). Sexualidad y anticoncepción en la adolescencia. *Pediatría Integral* 2013; XVII(3): 171-184
- Petrella Sánchez, Reina. (2008). *Lo sexual dentro de la sexualidad en la adolescencia temprana*. Tesis doctoral. Valencia. Universidad de Carabobo.
- Preinfalk-Fernández, M. L. (Setiembre-Diciembre, 2015). Educación sexual de la población joven universitaria: Algunos determinantes y desafíos. *Revista Electrónica Educare*, 19(3), 1-15. doi: <http://dx.doi.org/10.15359/ree.19-3.19>
- Rodríguez, A., & Otros Autores. (2013). Estrategia Educativa sobre Promoción en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y Jóvenes Universitarios. *Revista Cubana de Salud Pública*, 162.
- Ruiz, C. (2009). *El Bullying*. Madrid, España.
- Vendrell, J. (2004). *El debate esencialismo-constructivismo en la cuestión sexual*. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México.